

УДК 796.011.1

DOI 10.5281/zenodo.15189033

Маюрова И.А., Бутыч Н.С., Коин А.А.

Маюрова Инна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», Россия, 299053, Севастополь, Университетская ул., 33. E-mail: swimscience@rambler.ru.

Бутыч Наталья Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», Россия, 299053, Севастополь, Университетская ул., 33. E-mail: swimscience@rambler.ru.

Коин Александр Александрович, ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», Россия, 299053, Севастополь, Университетская ул., 33. E-mail: swimscience@rambler.ru.

Перспективы развития студенческого фиджитал-спорта в системе инклюзивного высшего образования

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы внедрения дисциплин фиджитал спорта в систему инклюзивного физического воспитания университетов. Изучается мнение студентов с ОВЗ о значимости инновационных видов спорта и перспектив их развития в высшей школе. Проводится анализ степени включенности студентов в направления киберспорта и фиджитал-спорта, а также перспективности развития инклюзивного и адаптивного фиджитал-спорта в университете. В результате проведенного исследования выявлен недостаток знаний о возможностях функционально-цифрового спорта и его значения в социализации студентов, имеющих стойкие отклонения в состоянии здоровья.

Ключевые слова: фиджитал спорт, студенты с ОВЗ, инклюзивное образование, физическое воспитание, киберспорт.

Mayurova I.A., Butych N.S., Coin A.A.

Mayurova Inna Alexandrovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Sevastopol State University, Russia, 299053, Sevastopol, Universitetskaya str., 33. E-mail: swimscience@rambler.ru.

Butych Natalia Sergeevna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Sevastopol State University, Russia, 299053, Sevastopol, Universitetskaya str., 33. E-mail: swimscience@rambler.ru.

Coin Alexander Alexandrovich, Sevastopol State University, Russia, 299053, Sevastopol, Universitetskaya St., 33. E-mail: swimscience@rambler.ru.

Prospects for the development of student digital sports in the system of inclusive higher education

Abstract. The article discusses the issues of introducing the disciplines of digital sports into the system of inclusive physical education at universities. The article examines the opinion of students with disabilities about the importance of innovative sports and the prospects for their development in higher education. The analysis of the degree of students' involvement in the fields

of esports and digital sports, as well as the prospects for the development of inclusive and adaptive digital sports at the university, is carried out. The study revealed a lack of knowledge about the possibilities of functional digital sports and its importance in the socialization of students with persistent health problems.

Key words: digital sports, students with disabilities, inclusive education, physical education, esports.

В современном мире спорт совершенствуется и изменяется за счет разработки и внедрения ИТ-технологий, различных средств передачи информации человеку, что приводит к формированию нового качества восприятия мира (дополненная (AR) и виртуальная (VR) реальности). Данный факт свидетельствует, что виды спорта, основанные на использовании цифровых технологий, становятся неотъемлемой частью жизни современного поколения, которое требует от услуг интерактивного и захватывающего взаимодействия [2, с. 56]. При этом развитие инновационных видов спорта направлено на привлечение различных социально-возрастных групп к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в первую очередь молодежи, а одним из видов инновационного спорта является фиджитал-спорт (функционально-цифровой спорт), объединяющий цифровые технологии и физическую активность, что открывает новые возможности для занятий спортом и делает его более привлекательным для широкой аудитории [3, с. 88; 5, с. 2].

Появление высокотехнологичных видов спорта способствует формированию системы профессиональной ориентации для молодежи, помогает молодым людям определиться с выбором будущей профессии и развить необходимые компетенции в области цифровой экономики [6, с. 24]. Особое значение инновационные виды спорта имеют для решения проблем социальной адаптации молодежи и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в университетах. Они предоставляют возможность для физической и психологической реабилитации, помогая студентам преодолеть трудности и улучшить качество жизни [2, с. 57; 5].

Анализ литературных источников по фиджитал-спорту в нашей стране свидетельствует, что современные исследования в области функционально-цифрового спорта охватывают широкий спектр тематических направлений, который характеризует его междисциплинарную природу и стремительное развитие, популяризацию среди населения. Следует отметить, что наибольшее число публикаций охватывает вопросы внедрения дисциплин фиджитал спорта в студенческую среду, что говорит о цифровизации и интенсификации образовательного процесса, проведении спортивных мероприятий в новом формате [4, с. 82; 5, с. 4], что подчеркивает тенденцию к использованию новых педагогических приемов. Многие ученые уделяют внимание цифровой трансформации спортивных дисциплин и совершенствованию спортивной индустрии [1, с. 3; 7, с. 324]. В работах авторов прорабатывается вопрос сопоставления, сравнения и особенностей фиджитал спорта и дисциплин киберспорта [1, с. 1-4]. Однако менее проработанными остаются вопросы, связанные с применением новых видов цифрового спорта в системе инклюзивного высшего образования.

Таким образом, проанализировав научно-методическую литературу по данному вопросу, можно констатировать, что современная система инклюзивного физического воспитания в университетах в основном предполагает использование традиционных видов двигательной активности, а дисциплины фиджитал спорта не культивируются, чему способствует недостаток знаний о положительном влиянии фиджитал спорта на организм студентов.

Целью данного исследования было определить перспективы развития сту-

денческого фиджитал-спорта в системе инклюзивного высшего образования.

Для достижения поставленной цели был проведен социологический опрос, в котором приняли участие 112 студентов ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». Исследование проводилось в январе-феврале 2025 года в электронном формате на платформе «Google form», в анкетировании приняли участие студенты 1-3 курса разных направлений подготовки, отнесенные к специальной медицинской группе и посещающие занятия по элективным дисциплинам физической культуры. Студентам было предложено ответить на 13 вопросов, а основной задачей опроса был анализ степени включенности студентов в направления киберспорта и фиджитал-спорта, а также перспективности развития инклюзивного и адаптивного фиджитал-спорта в университете.

Детальный анализ респондентов, по направлениям подготовки показал, что

61 % (n=68) из общего числа опрошенных студентов обучаются по направлениям подготовки технического профиля, а 39 % (n=44) студента – на направлениях подготовки гуманитарного профиля.

Анализируя ответы на вопрос: «Занимаетесь ли вы каким-либо видом двигательной активности?» из общего числа опрошенных 52 % (n=58) ответили, что не занимаются никаким видом двигательной активности, и 48 % (n=54) активно принимают участие в спортивных мероприятиях и занимаются двигательной активностью. В большинстве случаев студенты не активно включаются в спортивную деятельность, однако они включены в систематическую физическую активность (элективные курсы по физической культуре). Анализ по видам активности показал (рис. 1), что большинство студентов занимаются дартсом – 25 человек (46,3 %), оздоровительным и низкоинтенсивным фитнесом 37,04 % (n=20) и 16,67 % (n=9).

Рис. 1. Детальный анализ видов двигательной активности

Проведя анализ ответов на вопрос: «Знаете ли вы про направление "Киберспорт"», из общего числа опрошенных 9,82 % (n=11) ответили, что «нет»,

90,18 % (n=101) ответили, что знают о дисциплинах киберспорта, однако их знания недостаточны.

При ответе на вопрос: «Играете ли вы в видеоигры?», около 14,29 % (n=16) студентов ответили «играют часто», выбор ответа «играют редко» и «не играют в видеоигры» предпочли одинаковое количество студентов по 48 человек, что составило по 42,86 % соответственно.

При сравнении своих навыков игры в видеоигры в сравнении с навыками в реальном спорте, недостаточно высоко свои навыки оценили – 70,54 % (n=79), на таком же уровне оценили – 12,5 % (n=14), а лучше оценили – 16,96 % (n=19) студентов (рис. 2).

Рис. 2. Сравнение навыков игры в видеоигры с навыками в реальной двигательной активности

Анализ вопроса: «Слышали ли вы про новое направление «Фиджитал спорт (функционально-цифровой спорт)»? показал, что 55,36 % (n=62) студентов знакомы с данным видом спорта, а 44,64 % респондента ответили, что не слышали о таком, но хотели бы узнать подробнее.

Также анализ ответов на вопрос: «Есть ли разница между киберспортом и фиджитал спортом? В чём она заключается?» показал, что – 94,64 % (n=106) опрошенных не знают или не понимают разницу между этими видами, и только 5,36 % (n=6) думают, что разница состоит в отсутствии физической активности в дисциплинах киберспорта.

Проанализировав ответы на вопрос, «Как вы думаете, занятия фиджитал спортом будут пользоваться популярностью среди молодёжи в ближайшем будущем?», большая часть респондентов – 82,14 % (n=92) ответили, что в ближайшем будущем фиджитал-спорт очень перспективен и будет пользоваться популярностью не только среди молодёжи, и только около 17,86 % (n=20) затруднились ответить на поставленный вопрос.

На вопрос «Какие перспективы развития адаптивного фиджитал-спорта и инклюзивного фиджитал-спорта вы видите?» респонденты дали следующие ответы (рис. 3).

Рис. 3. Анализ вопроса «Какие перспективы развития адаптивного фиджитал-спорта и инклюзивного фиджитал-спорта вы видите?»: – среда для развития программ реабилитации; – возможность обучающимся с ОВЗ ощутить прелесть спорта, командной игры, победы и проигрыша; – альтернатива традиционным видам спорта для многих в современном мире и предоставляет возможность студентам, заниматься двигательной активностью не зависимо от состояния здоровья, и лишь 1,79 % (n=2) опрошенных затруднились с ответом.

Большинство опрошенных 53,67 % (n=60) считают, что фиджитал-спорт является необходимой средой для развития программ реабилитации, на втором месте 33,93 % (n=38) ответ, характеризующий фиджитал-спорт как возможность обучающимся с ОВЗ социализироваться и ощутить прелесть спорта, командной игры, победы и проигрыша; группа респондентов в количестве 8,93 % (n=10) считает фиджитал-спорт альтернативой традиционным видам спорта для многих в современном мире и предоставляет возможность студентам, заниматься двигательной активностью не зависимо от состояния здоровья, и лишь 1,79 % (n=2) опрошенных затруднились с ответом. –

Также в опросе был предоставлен текст для ознакомления, перечисляющий основные принципы фиджитал-спорта в адаптивном образовании. На вопрос «Согласны ли вы с прочитанным текстом?» – 90,18 % (n=101) респондентов ответили, что согласны с текстом, 7,17 % (n=8) затруднились ответить и 2,68 % (n=3) выразили своё несогласие с текстом.

Анализ ответов, в чём именно вы согласны/не согласны, большинство опрошенных 73,21 % (n=82) ответили, что согласны с утверждением, что это будет интересно для многих в современном мире и поможет людям, не имеющим возможности заниматься спортом; также 26,79 % (n=30) согласились, что занятия могут быть очень интересны, и помогут социализировать людей с ОВЗ и инвалидностью.

Таким образом, интеграционный потенциал фиджитал-спорта характеризуется универсальностью и инклюзивностью, что обеспечивает его доступность для различных социально-демографических групп населения, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и индивидуумов без нарушений здоровья. Развитие инновационных видов спорта имеет многогранное значение. Оно не только способствует популяризации физической активности среди различных групп населения, но и играет важную роль в формировании профессиональных навыков, развитии цифровой экономики и социальной адаптации людей с ограни-

ченными возможностями. А внедрение занятий по дисциплинам фиджитал спорта в систему физического воспитания студентов с ограниченными возможно-

стями, позволит повысить посещаемость занятий, уровень развития психофизических показателей и более быстрой адаптации к социуму.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Береснева В.А., Скаржинский Н.С. Обзор научных исследований по фиджитал спорту // Российский журнал спортивной науки: медицина, физиология, тренировка. 2025. Т.4. № 1. 5 с.
2. Болотова М.И., Мартын И.А. Теория и практика продвижения фиджитал спорта в вузе // Проблемы современного педагогического образования. 2024. № 85-1. С. 56-58.
3. Голубник А.А. Модель развития фиджитал-спорта в университете // Мир науки. Педагогика и психология. 2023. Т.11. № 5. URL: [https://mir-nauki.com/PDF/61PDMN523_\(дата обращения: 12.03.2025\)](https://mir-nauki.com/PDF/61PDMN523_(дата обращения: 12.03.2025)).
4. Лубышева Л.И. Фиджитал-спорт – инновационный проект развития внеучебной деятельности студентов // Теория и практика физической культуры. 2023. № 11(35). С. 81-83.
5. Перспективы развития фиджитал спорта на студенческом уровне / С.В. Галицын [и др.] // Ученые записки университета Лесгафта. 2023. № 8 (222). С. 87-92.
6. Применение фиджитал-формата в образовательной практике ВУЗа / А.Ю. Пашенко [и др.] // Теория и практика физической культуры. 2023. № 9. С. 23-25.
7. Халатян Б.В. Цифровые технологии в спорте // Форум молодых ученых. 2022. № 12(76). С. 323-326.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Beresneva V.A., Skarzhinskij N.S. Obzor nauchnyh issledovanij po fidzhital sportu // Ros-sijskij zhurnal sportivnoj nauki: medicina, fiziologiya, trenirovka. 2025. T.4. № 1. 5 s.
2. Bolotova M.I., Martyn I.A. Teoriya i praktika prodvizheniya fidzhital sporta v vuze // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya. 2024. № 85-1. S. 56-58.
3. Golubnik A.A. Model' razvitiya fidzhital-sporta v universitete // Mir nauki. Pedagogika i psihologiya. 2023. T.11. № 5. URL: [https://mir-nauki.com/PDF/61PDMN523_\(data obrashcheniya: 12.03.2025\)](https://mir-nauki.com/PDF/61PDMN523_(data obrashcheniya: 12.03.2025)).
4. Lubysheva L.I. Fidzhital-sport – innovacionnyj proekt razvitiya vneuchebnoj deyatel'nosti studentov // Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. 2023. № 11(35). S. 81-83.
5. Perspektivy razvitiya fidzhital sporta na studencheskom urovne / S.V. Galicyn [i dr.] // Uchenye zapiski universiteta Lesgafta. 2023. № 8 (222). S. 87-92.
6. Primenenie fidzhital-formata v obrazovatel'noj praktike VUZa / A.YU. Pashchenko [i dr.] // Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. 2023. № 9. S. 23-25.
7. Halatyan B.V. Cifrovye tekhnologii v sporte // Forum molodyh uchenyh. 2022. № 12(76). S. 323-326.

Поступила в редакцию: 15.03.2025.

Принята в печать: 23.04.2025.